

№07/2024

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 247 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'o'zaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyorovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda reflektiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish	230
Yarova Gulhayo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	238
Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna	
O'quvchining muhim fazilatlari, ularning faoliyatining altruistik jihatlari	242
O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna	

O'QUVCHINING MUHIM FAZILATLARI, ULARNING FAOLIYATINING ALTRUISTIK JIHATLARI

O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada o'quvchining altruistik fazilatlarini va umuman, altruistik kompetensiyani shakllantirish, o'quvchilar ongiga axloqiy me'yorlar va xulq-atvor tamoyillarini singdirish, bilimlarni shaxsiy e'tiqodlarga aylantirish, altruistik xulq-atvor ko'nikmalarini rivojlantirish, o'quvchining altruistik kompetensiyasini shakllantirish jarayonida axloqiy qadriyatlarni o'zlashtirish, axloqiy xulq-atvor ahamiyatini oshirish va unga zid bo'lgan axloqsiz xatti-harakatlarni bartaraf etish, shuningdek, o'quvchining axloqiy, etik va madaniy rivojlanishi jarayonida qadriyatlarining ahamiyatini qayta ko'rib chiqish xususida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: fazilat tushunchasi, altruistik fazilat, axloqiy me'yor, altruistik xulq-atvor, etika, qadriyat, altruistik kompetensiya, tarbiya, tarbiyalanganlik.

Abstract: The article discusses the process of shaping students' altruistic qualities and, in general, developing their altruistic competencies. It covers the introduction of moral norms and behavioral principles into students' consciousness, transforming knowledge into personal beliefs, forming altruistic behavioral skills, assimilating moral values during the development of students' altruistic competencies, enhancing the importance of moral behavior, addressing immoral actions that contradict these values, and the transformation of moral, ethical, and cultural development values in students.

Key words: concept of virtue, altruistic virtue, moral standard, altruistic behavior, ethics, value, altruistic competence, upbringing, education.

Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования альтруистических качеств учащихся и, в целом, развития их альтруистической компетенции. Обсуждаются внедрение моральных норм и принципов поведения в сознание учащихся, превращение знаний в личные убеждения, формирование альтруистических навыков поведения, усвоение моральных ценностей в процессе развития альтруистической компетенции учащихся, повышение значимости морального поведения, устранение аморальных действий, противоречащих этим ценностям, а также трансформация ценностей морального, этического и культурного развития учащихся.

Ключевые слова: понятие добродетели, альтруистическая добродетель, моральный стандарт, альтруистическое поведение, этика, ценность, альтруистическая компетентность, воспитание, образование.

KIRISH

Hozirgi kunda odamlarning altruistik va xudbin intilishlari o'rtasidagi ziddiyat tobora aniqlashmoqda. Bir tomondan, so'nggi o'n yilliklarda jamiyatda qo'llab-quvvatlashga muhtoj odamlar soni ortib borayotganligi sababli, altruizm va umuman yordam berish xulq-atvorining ahamiyati oshib bormoqda. Boshqa tomondan, kapitalistik va bozor munosabatlari sharoitida foyda va shaxsiy farovonlikka qaratish individualistik tuyg'ularning kuchayishiga, befarqlik va xudbinlikning oshishiga hamda yordamga kelish istagining pasayishiga olib kelmoqda. Shunday qilib, yordam berish muammosi jamiyatimiz uchun juda dolzarb masalaga aylanmoqda. [8]

Ijtimoiy taraqqiyotning hozirgi bosqichi hayotning qiymat asoslarining keskin o'zgarishi va tajovuzkorlikning misli ko'rilmagan o'sishi bilan tavsiflanadi. Jinoyatchilik, ekstremizm va terrorizm hodisalari jamiyatdagi xudbinlik hamda tajovuzkor tuyg'ularning yashirin konsentrasiyasi turli xildagi nizolarning ko'rinmas manbai va asosiy sababiga aylanib qolmoqda.

Hozirgi sharoitda o'sib borayotgan yosh avlodni tarbiyalash muammosi ayniqsa dolzarb bo'lib bormoqda. Insoniyatning eng muhim tarkibiy qismi sifatida altruistik fazilatlarining avlodlarini tarbiyalash beqiyos ahamiyatga egadir. [9]

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" [1], 2020-yil 30-iyundagi PF-6017-son "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" [2], 2020-yil 6-noyabrdagi PF-6108-son "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" farmonlari [3], 2021-yil 26-martdagi PQ-5040-son "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori

[4], Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 18-yanvardagi 23-son “O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” qarori [5] hamda sohaga oid boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

Shu munosabat bilan o‘quvchilarda altruistik kompetensiyani rivojlantirish muammosini hal qilish pedagogika fanini rivojlantirishning eng muhim strategiyalaridan biriga aylanmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O‘quvchilarning axloqiy va altruistik kompetensiyasi masalalari O‘zbekistonda ham, chet ellarda ham psixologik va pedagogik tadqiqotlarda hali to‘liq yoritilmagan va kam o‘rganilgan. Shu bilan birga, o‘quvchilarning altruistik kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish zarurati O‘zbekiston umumta‘lim muassasalari o‘quvchilarining umumiy madaniy va maxsus tayyorgarlik darajasiga bo‘lgan talablarning ortib borishi hamda qat‘iy shakllangan universal axloqiy qadriyatlarga ega o‘quvchilarni tayyorlash zarurati bilan bog‘liqdir.

Mahalliy va xorijiy psixologik-pedagogik fanlarda altruizm shaxsning axloqiy sifati sifatida qaraladi (L. Kolberg, M. May, J. Piaget, X. Hartshorn, P. Ekman, G. N. Avxach, M. T. Burke-Beltran, R. G. Alresyan, K. A. Abulxanova-Slavskaya, S. A. Amonashvili, A. V. Zosimovskiy, V. S. Muxina, E. V. Subbotskiy, D. I. Feldshteyn, S. G. Yakobson va boshqalar). Shaxsning ijtimoiy-axloqiy sifati sifatida altruizmni o‘rganish, xususan, shaxsning o‘ziga xos axloqiy munosabati va uning shaxs sifatida rivojlanishidagi roli masalasi hali etarli darajada tadqiq qilinmagan.

Altruizm insonning eng muhim sifati va uning ijtimoiy etuklik mezonidir. [10]

O‘quvchilarning altruistik kompetensiyasini shakllantirish masalasiga MDH davlatlari olimlari, jumladan, Berberova L. B., Xaraeva J. T. A., Gidlevskiy A. V., Zdikovskaya T. A., Zotov R. A., Lavericheva I. G., Pravotorov G. V., V. A. Pechenev, D. S. Shimanovskiy, A. V. Zosimovskiy, E. V. Subbotskiy tadqiqotlarida alohida e‘tibor qaratilgan. Ushbu tadqiqotlarda o‘quvchilar rivojlanishining turli bosqichlarida ularning qadriyat yo‘nalishlari, e‘tiqodlari va tamoyillarini shakllantirishning psixologik, pedagogik va madaniy jihatlari o‘rganilgan.

Altruizm inson mohiyatining abadiy qadriyatlari – odob, halollik, xayrixohlik, hurmat, do‘stlik, sevgi, vijdon, burch, fidoyilik, boshqalarning farovonligi uchun g‘amxo‘rlik, haqiqat va adolatga intilish manbai hisoblanadi. Uning g‘oyalari ijtimoiy darajada gumanizm majmuasi axloq, fan va san‘atning birligi sifatida namoyon bo‘ladi. Altruizm har bir shaxsda genetik moyillik va tarbiya sharoitlariga qarab turlicha ko‘rinishda namoyon bo‘ladi¹. [7]

“Do‘stlar xizmatiga umrni bag‘ishlash, faqat yaxshilikni o‘ylab, yaxshilik qilishdan charchamaslik, ezgu xulq-atvorga ega bo‘lish, borini o‘zgalar bilan baxam ko‘rish, muhtojlarga yordam berish, ustozlar va do‘stlar sharafini himoya qilish, botinan va zoxiran pok bo‘lib, pokiza insonlar suhbatiga etishish...” Ularning nazarida boylik emas, inson qadri ustun bo‘lgan. Oltin-kumushni ular ma‘naviyat taraqqiyoti uchun vosita deb ko‘rganlar². [6]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O‘quvchining altruistik kompetensiyasini rivojlantirish jarayonida axloqiy qadriyatlarni o‘zlashtirish axloqiy xulq-atvorning ahamiyatini oshirish va unga zid bo‘lgan axloqsiz xatti-harakatlarni bartaraf etishning dialektik ikki tomonlama jarayoni ekanligini hisobga olish zarur. Ya‘ni, bu jarayon o‘quvchining axloqiy, etik va madaniy rivojlanishi bilan bog‘liq qadriyatlarning ahamiyatini o‘zgartirishni o‘z ichiga oladi. Shuning uchun, o‘quvchilarni axloqiy tarbiyalash vazifasi har bir o‘quvchi uchun eng yuqori darajadagi axloqiy qadriyatlarni shaxsan ahamiyatli qilishdan iboratdir.

Muhim va nisbatan ahamiyatsiz shakllanishlarning dialektik birligi shaxsni axloqiy baholash mezonlari masalasini hal qilishda ham namoyon bo‘ladi. Shaxsning yoki uning qilmishining axloqiyliigi yoki axloqsizligi o‘lchovi nafaqat ob‘ektiv oqibatlar bilan, balki uning shaxsiy qadriyatlari va jamiyatda shakllangan qadriyatlarni qanchalik muhim deb bilishi bilan bog‘liqdir.

O‘quvchining altruistik fazilatlariga bog‘liq bo‘lishi mumkin bo‘lgan turli shaxsiy fazilatlariga asoslanib, ushbu rivojlanish jarayoni murakkab, ko‘p qirrali bo‘lib, o‘quvchi shaxsini axloqiy shakllantirishning bir qator murakkab vazifalarini hal qilishni nazarda tutadi.

Aslida, o‘quvchining altruistik fazilatlarini va umuman, altruistik kompetensiyani shakllantirish jarayoni ularning ongiga axloqiy me‘yorlar va xulq-atvor tamoyillarini kiritishdan iboratdir. Keyingi qadam esa bilimlarni shaxsiy e‘tiqodlarga aylantirish va altruistik xulq-atvor ko‘nikmalarini shakllantirishdir.

O‘quvchining altruistik kompetensiyasini rivojlantirish murakkab va uzoq davom etadigan jarayon bo‘lib, u ta‘lim muassasalari rahbarlari, o‘quv jarayoni mutaxassislari va o‘qituvchilarning ijodiy yondashuvini talab

1 Лаверычева И. Г. Генетический механизм альтруизма – биологический источник гуманности // Диалог в образовании: сборник материалов конференции. Серия «Symposium», выпуск 22. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002

2 Хусайн Воиз Кошифий. Футувватномаи Султоний ёхуд жаъвонмардлик тариқати. Форс-тожик тилидан Н. Комилов таржимаси. Т. А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994

qiladi. Shu bilan birga, tarbiya jarayonining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda pedagogik o'zaro munosabatlarning izchilligi va uzluksizligini ta'minlash zarur.

O'quvchining altruistik kompetensiyasining kognitiv komponenti faoliyatning axloqiy ahamiyatini anglash, muvaffaqiyatli ijtimoiy faoliyat uchun altruistik kompetensiyani rivojlantirish zarurligini tushunishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, u o'quvchining atrofdagi odamlar bilan munosabatlar o'rnatish qobiliyatini, ularning nuqtai nazarini tushunish va hisobga olish qobiliyatini, hamkorlik va yordam ko'rsatishga tayyorligini qamrab oladi.

Ijtimoiy nuqtai nazardan, kognitiv komponent o'quvchining o'z faoliyatining mohiyati va ijtimoiy ahamiyatini tushunishi, unga doimiy qiziqishning namoyon bo'lishi, zamonaviy dunyoning ma'naviy, madaniy, intellektual va ekologik qadriyat sifatidagi g'oyasini anglashi, insonning ma'naviy dunyosi va uning zamonaviy jamiyatdagi o'rnini tushunish hamda bu g'oyalarni o'z faoliyati kontekstida hisobga olish qobiliyati bilan tavsiflanadi. Shuningdek, bu komponent atrofdagi ijtimoiy makonda ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni singdirish uchun aloqa vositalaridan foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Kommunikativ nuqtai nazardan, kognitiv komponent o'quvchining do'stlari va jamoatchilik bilan ijobiy munosabatda bo'lishga tayyorligi, tabiiy, ijtimoiy va shaxsiy muhitning muammolari va xususiyatlarini tushunib, ular asosida kommunikativ munosabatlarni o'rnatishga tayyorligi, umumiy lug'at fondi asosida vazifalarni samarali hal qilish qobiliyati, ijtimoiy muhit va shaxsga xos xususiyatlarni hisobga olgan holda kommunikativ faoliyatni tahlil qilish va loyihalash qobiliyatini qamrab oladi. Tashkiliy jihatdan, o'quvchida faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari va hal qilinishi kerak bo'lgan vazifalarni hisobga olgan holda maqsad belgilash qobiliyati, faoliyatni prognozlash va loyihalash qobiliyati, jamoatchilik bilan o'zaro munosabatlarda psixologik va pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish mahorati, shuningdek, belgilangan maqsadlarga muvofiq ish natijalarini nazorat qilish va tuzatish kiritish qobiliyati mavjud bo'lishi talab qilinadi. Altruistik kompetensiyaning refleksiv komponenti o'z-o'zini bilish, o'z-o'zini rivojlantirish va faoliyatni takomillashtirishga barqaror motivasiya, o'zini namoyon qilishga tayyorlik, bajarilgan ish uchun javobgarlikni namoyon etish, shuningdek, faoliyat sohasidagi muammolarni mustaqil va samarali hal qilish qobiliyati bilan tavsiflanadi. O'quvchi shaxsiyatining ajralmas sifati uning o'zini o'zi anglash qobiliyatidir. Bu qobiliyat faoliyatning yuqori professionalligini shakllantirish uchun zaruriy shart hisoblanadi. O'quvchining o'zini o'zi anglashi ta'lim va tarbiya jarayonlarida, shuningdek, kundalik hayotda shaxs sifatida rivojlanishini ta'minlaydi. Bu jarayonda o'quvchi o'z vazifalarini samarali bajaradi va o'zining ijtimoiy munosabatlardagi o'rnini anglaydi.

O'zini o'zi anglash insonning o'z faoliyatini bajarish bilan bog'liq xususiyatlarni, shuningdek, muhim fazilatlar va munosabatlarga asoslangan qadriyatlarni anglashga yo'naltirilgan professional o'zini o'zi anglash jarayoni bilan chambarchas bog'liqdir.

O'quvchining "Men altruistman" darajasidagi o'z-o'zini anglashi uning shaxsiy faoliyati, xulq-atvori, va shaxs xususiyatlarini tahlil qilish orqali shakllanadi. Bu jarayon o'zi bilan ichki muloqotni rivojlantirish, o'zini tushunish va o'z shaxsiy e'tiqodlari hamda qadriyatlarini shakllantirish orqali namoyon bo'ladi.

O'quvchining altruistik kompetensiyasining mohiyati va mazmunini tahlil qilib, uning tuzilishini aniqlash hamda uni shakllantirish bo'yicha amaliy ishlar umumta'lim muassasalari o'quv jarayonida amalga oshirilishi lozim. Bu jarayonda asosiy e'tibor o'quvchilarga qaratilgan bo'lib, ularning tarbiya jarayonida kompleks yondashuv talab etiladi.

Ushbu jarayonning muvaffaqiyati, avvalo, o'quvchilarning tarbiyalanganlik darajasiga bog'liqdir. Shuningdek, o'quv mashg'ulotlari, o'quv faoliyati va amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish jarayonida altruistik kompetensiyani rivojlantirish uchun amalga oshirilgan sa'y-harakatlar mazkur maqsadga etishishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nazariya va amaliyot tahlili shundan dalolat beradiki, o'quvchilarga qo'yiladigan axloqiy talablar zamonaviy jamiyatning o'rtacha axloqiy me'yorlaridan yuqori. Bu holat o'quvchilar orasida "ikki tomonlama axloqiy me'yor"ning shakllanishiga va ularning hissiy charchashiga olib kelishi mumkin.

O'quvchilarning altruistik kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik nazariyasi va amaliyoti ta'lim-tarbiya jarayonida "o'qituvchi – o'quvchi" munosabatlarining samaradorligi bilan bog'liq muammolar majmuasini qamrab oladi. Ushbu jarayon o'quvchining dunyoqarashi va axloq haqidagi g'oyalar o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Vijdon esa o'quvchi shaxsining axloqiy faoliyati asosi sifatida e'tirof etiladi.

O'quvchining tizimli ta'lim orqali shakllanadigan altruistik kompetensiyasi – bu turli faoliyat turlarida amalga oshirishga qaratilgan axloqiy me'yorlar, qadriyatlar va fazilatlarining birligidir. Tarkibiy jihatdan, o'quvchining altruistik kompetensiyasi kognitiv, hissiy-qiyamatli, hamda operasion-prosessual tarkibiy qismlarning birligi va o'zaro bog'liqligini anglatadi.

1- jadval

Muhim fazilatlar komponentlari	Muhim fazilatlarining xususiyatlari
Kasbiy komponent	Yuqori nazariy va amaliy bilimlar, kasbiy vaziyatni tizimli ko'rish, ta'lim va tarbiya jarayonida professional ishlash qobiliyati, prognostik faoliyat va qarorlar qabul qilish qobiliyati, rasmiy maqsadga muvofiq kasbiy vazifalarni bajarish qobiliyati
Anatomik va fiziologik komponent	Oddiy qo'zg'aluvchanlik, kuch, asab tizimining muvozanati, fikrlashning amaliyligi, pedagogik va psixologik me'yordan keskin og'ishlarning yo'qligi
Ijtimoiy-psixologik komponent	Samarali shaxslararo aloqalarni tashkil etish qobiliyati, masalaning mohiyatini chuqur o'rganish, kerakli ma'lumotlarni olish qobiliyati, boshqa odamlarning individual xususiyatlarini hisobga olish qobiliyati, kasbiy vaziyatda asosiy narsani topish qobiliyati, muammoni hal qilish uchun safarbar qilish qobiliyati. qaror, odamlarni jalb qilish qobiliyati
Shaxsiy komponent (altruistik fazilatlar)	Insonparvarlik, o'quvchilarning yordam berishga munosabati bilan bog'liq fazilatlar, xulq-atvorni tartibga solishning o'ziga xos xususiyatlari va normalari bilan bog'liq fazilatlar

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shuni ta'kidlash joizki, o'quvchining altruistik kompetensiyasini rivojlantirish – uning tarbiyalanganligi va faoliyatini takomillashtirishdagi ustuvor vazifalardan biridir. Altruistik kompetensiyani rivojlantirish ko'p jihatdan o'quvchilarning muvaffaqiyatini belgilaydi. Shu bilan birga, bu jarayon ta'lim va tarbiya muhitida altruistik tayyorgarlikni tashkil etishning nazariy va amaliy usullari hamda vositalarini izlashni talab qiladi.

Shunday qilib, o'quvchining tizimli ta'lim orqali shakllanadigan altruistik kompetensiyasi – bu turli faoliyat turlarida amalga oshirishga qaratilgan axloqiy me'yorlar, qadriyatlar va fazilatlarining birligidir. Tarkibiy jihatdan, o'quvchining altruistik kompetensiyasi kognitiv, hissiy-qiyamatli va operasion-prosessual tarkibiy qismlarning o'zaro bog'liqligini anglatadi.

Biz o'quvchilarning altruistik kompetensiyasini rivojlantirish mezonlari, ko'rsatkichlari va darajalarini aniqladik. Bu esa bizga altruistik kompetensiyani rivojlantirishning mazmuni va tarkibiy modelini asoslash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 июндаги ПФ-6017-сон “Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини тубдан ислоҳ қилиш ва янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги ПФ-6108-сон “Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги ПҚ-5040-сон “Маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.
5. Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 18 январдаги 23-сон “Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини 2025 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори.
6. Хусайн Воиз Кошифий. *Футувватномаи Султониёй ёхуд жаъвонмардлик тариқати*. Форс-тожик тилидан Н. Комилов таржимаси. Т. А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994, 112 б.
7. Лаверычева И.Г. Генетический механизм альтруизма – биологический источник гуманности // *Диалог в образовании: сборник материалов конференции*. Серия «Symposium», выпуск 22. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002.
8. Ложкина Наталья Васильевна. *Учебно-методическое пособие по дисциплине «Психология» по теме «Альтруизм: помощь другим». Для специальностей: 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело*. Опубликовано 03.07.2022.
9. Архангельский С.И. *Учебный процесс в высшей школе и его закономерные основы и методы*. М.: 2008. 368 с.
10. Мангутова И.В. *Психолого-педагогические условия развития альтруизма у детей старшего подросткового возраста*. Специальность 13.00.01 — общая педагогика, история педагогики и образования. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Нижний Новгород, 2007.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.